

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOME CARE NA COVID-19

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 11/12/2023](#)

HOME CARE PHARMACEUTICAL ASSISTANCE IN COVID-19

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10359736

Allan Riquelmy Jorge de Souza¹;

Guilherme Vitor de Freitas²;

Carolinne de Oliveira Marquez³.

Resumo

A Assistência Farmacêutica *Home Care* e nos ambientes hospitalares, farmácias e drogarias desempenhou um papel crucial durante a pandemia de COVID-19. O objetivo desse artigo é descrever a importância do farmacêutico no tratamento *home care*. A metodologia utilizada foi revisão integrativa da literatura com pesquisa de artigos publicados entre 2019 à 2023, em bases de dados como Scielo, Bireme, Google Acadêmico utilizando os descritores: "COVID-19. Assistência Farmacêutica no âmbito hospitalar e drogarias. Tipos de tratamento. Home Care. Vitaminas C e D". Nos resultados foram inseridos 10 artigos que contribuiriam para elucidar a temática do trabalho. No contexto domiciliar, a prestação de serviços farmacêuticos direcionados ao cuidado em casa torna-se essencial para pacientes infectados ou em situação de vulnerabilidade, garantindo a continuidade do tratamento e monitoramento remoto. Nos hospitais,

farmácias e drogarias, os profissionais farmacêuticos desempenham um papel vital na gestão de medicamentos, assegurando uma atenção farmacêutica adequada, orientando sobre o uso correto e evitando a automedicação. Além disso, o aprimoramento das práticas de biossegurança nesses locais se torna uma prioridade, visando a proteção de profissionais e pacientes. A colaboração entre os setores público e privado é fundamental para fortalecer a infraestrutura farmacêutica global, garantindo o acesso contínuo a medicamentos essenciais e promovendo a segurança da população durante a pandemia, e também explicando a população sobre os benefícios que as vitaminas C e D proporciona de vantagem sobre a COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19. Assistência Farmacêutica no âmbito hospitalar e drogarias. Tipos de tratamento. Home Care. Vitaminas C e D.

Abstract

Home Care Pharmaceutical Assistance and in hospital environments, pharmacies and drugstores played a crucial role during the COVID-19 pandemic. The objective of this article is to describe the importance of the pharmacist in home care treatment. The methodology used was an integrative literature review with research on articles published between 2019 and 2023, in databases such as Scielo, Bireme, Google Scholar using the descriptors: "COVID-19. Pharmaceutical assistance in hospitals and drugstores. Types of treatment. Home Care. Vitamins C and D." The results included 10 articles that contributed to clarifying the theme of the work. In the home context, the provision of pharmaceutical services aimed at home care becomes essential for infected or vulnerable patients, ensuring continuity of treatment and remote monitoring. In hospitals, pharmacies and drugstores, pharmaceutical professionals play a vital role in medication management, ensuring adequate pharmaceutical care, providing guidance on correct use and avoiding self-medication. Furthermore, improving biosafety practices in these locations becomes a priority, aiming to protect professionals and patients. Collaboration

between the public and private sectors is essential to strengthen the global pharmaceutical infrastructure, ensuring continued access to essential medicines and promoting the safety of the population during the pandemic, and also explaining to the population about the benefits that vitamins C and D provide in advantage over COVID-19.

Keywords: COVID-19. Pharmaceutical assistance in hospitals and drugstores. Types of treatment. Home Care. Vitamins C and D.

Resumen

La Asistencia Farmacéutica de Atención Domiciliaria y en el ámbito hospitalario, las farmacias y droguerías jugaron un papel crucial durante la pandemia de COVID-19. El objetivo de este artículo es describir la importancia del farmacéutico en el tratamiento de atención domiciliaria. La metodología utilizada fue una revisión integrativa de la literatura con investigaciones sobre artículos publicados entre 2019 y 2023, en bases de datos como Scielo, Bireme, Google Scholar utilizando los descriptores: “COVID-19. Asistencia farmacéutica en hospitales y droguerías. Tipos de tratamiento. Cuidados en el hogar. Vitaminas C y D”. Los resultados incluyeron 10 artículos que contribuyeron a esclarecer la temática del trabajo. En el contexto domiciliario, la prestación de servicios farmacéuticos destinados a la atención domiciliaria se vuelve esencial para los pacientes infectados o vulnerables, asegurando la continuidad del tratamiento y el seguimiento remoto. En hospitales, farmacias y droguerías, los profesionales farmacéuticos desempeñan un papel vital en la gestión de la medicación, asegurando una adecuada atención farmacéutica, orientando sobre su correcto uso y evitando la automedicación. Además, mejorar las prácticas de bioseguridad en estos lugares se convierte en una prioridad, con el objetivo de proteger a los profesionales y a los pacientes. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para fortalecer la infraestructura farmacéutica global, garantizando el acceso continuo a los medicamentos esenciales y promoviendo la seguridad de la población durante la pandemia, y

también explicando a la población sobre los beneficios que aportan las vitaminas C y D en beneficio. sobre el COVID-19.

Palabras clave: COVID-19. Asistencia farmacéutica en hospitales y droguerías. Tipos de tratamiento. Cuidados en el hogar. Vitaminas C y D.

1 INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, um novo vírus conhecido como coronavírus SARSCoV-2 surgiu, dando origem a uma nova doença conhecida como COVID-19. Mais de 465.000 de mortes, sendo prolongado no mundo até 22 de junho de 2020, em 216 nações diferentes. No Brasil, dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso foi registrado em São Paulo em um homem de 61 anos que havia viajado para a Itália, de fato por ser um vírus desconhecido, foram dias difíceis para a humanidade e principalmente para os profissionais de linha de frente, por não entender e não reconhecer nenhuma farmacoterapia adequada para combater a COVID-19 (VIJENTHIRA et al., 2020).

Durante a pandemia, os farmacêuticos foram fundamentais ao lado de outros profissionais de saúde no auxílio à população, que enfrentava a falta de uma terapia específica cientificamente comprovada para a COVID-19, sendo assim, à população começou a ficar desesperada, que acabou se iniciando uma corrida às farmácias comunitárias, hospitais, Unidades básicas de saúde (UBS) e Unidades de pronto atendimento (UPA), em busca de uma farmacoterapia adequada ao vírus (GONZAGA, 2022).

Nos hospitais o farmacêutico clínico também merece uma valorização, uma vez que sua atuação foi importante para os pacientes durante a COVID-19, prestando atenção e assistência farmacêutica a todo momento, sendo uns dos pontos mais importantes na pandemia nos hospitais, foi o controle nas interações medicamentosas, por ser um vírus que não tem um tratamento específico, podendo acabar provocando um mal à saúde dos pacientes, incluindo também as dosagens, reações adversas e ajustes

de doses para os idosos, crianças, gestantes e pacientes com alguma doença crônica (DA SILVA, 2020).

O farmacêutico através do atendimento em *home care* (Atendimento domiciliar), presta a assistência farmacêutica ao paciente em casa, com isso conhece os familiares, o local, assim mantendo uma boa relação com o paciente, provocando um vínculo positivo durante o tratamento (MIRANDA et al, 2022).

A vitamina C dispõe várias características que a tornam importante para prevenir e curar infecções virais (FERNANDES et al., 2020).

A vitamina D é um esteroide que apresenta várias funções, incluindo a regulação das respostas de imunidade inata e adaptativa, atuante no sistema imunológico (GOMBART et al, 2020).

Portanto, o presente trabalho destaca a relevância da assistência farmacêutica nos diferentes contextos de atuação e ressalta a importância das vitaminas C e D para o fortalecimento do sistema imunológico e tem como principal objetivo mostrar a importância do farmacêutico *home care* utilizando vitaminas C e D em pacientes quando recebem alta hospitalar e outros que não se internam e recebem todos os cuidados em seu domicílio.

1.1 ORIGEM DA COVID-19

Em dezembro de 2019, surgiu o primeiro caso do novo coronavírus na cidade de WuHan, na China, uma doença respiratória aguda causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) (CHANG, 2020).

No Brasil, o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado em fevereiro de 2020, um homem de 61 anos que alega chegar da Itália deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo (BRASIL, 2020).

Após o surto em Wuhan na China, a COVID-19 se propagou pelo mundo, em 11 de março de 2020, o diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), *Tedros Adhanom Ghebreyesus*, decretou como pandemia o COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (OPAS, 2020).

A OMS (2020) aponta que a transmissão da COVID-19 pode ocorrer de diversas vias, sendo algumas delas: Transmissão por contato e gotículas, aerossóis e fômites. E confirma que ainda estão sendo feitos estudos para descobrir possíveis transmissões por outras vias.

Os principais sintomas do indivíduo que está contaminado pela COVID-19: Febre e/ou sensação febril, tosse, dores de garganta, coriza, obstrução nasal, dispneia, fadiga, mialgia, dores de cabeça, calafrios, inapetência, diarreia, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo, sonolência, entre outros (ISER *et al.*, 2020).

A atuação do farmacêutico na COVID-19, foi de grande importância para a luta contra esse vírus. Além disso, a atuação deste profissional contribuiu significativamente para a saúde coletiva, repassando as informações científicas para a população, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, apresentando uma melhor administração e dispensação de medicamentos, de modo seguro e racional (LEMKE, 2022).

1.2 MEDICAMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DA COVID-19

A maioria dos pacientes (>80 – 85%) contaminados com o COVID – 19, se recupera sem nenhum tipo de tratamento, mas com essa porcentagem alta de pacientes, são pessoas que escolheram uma farmacoterapia sem comprovação nenhuma de eficácia e segurança, por outro lado, os pacientes que contraíram o vírus, apenas focava em tomar os medicamentos, sem comprovação nenhuma científica, sendo que as pessoas que tomaram as ações preventivas, como higienizar as mãos com água e sabão e álcool gel, usar máscaras e adotar o distanciamento social, assim tiveram o resultado melhor contra o vírus. O melhor método era se

prevenir, porque depois que contraía não existia um tratamento específico para o caso, assim tomando medicamentos relatados pela mídia, acabava se intoxicando, sendo assim o farmacêutico aparece como um dos profissionais mais importantes durante esses anos pandêmicos, promovendo assistência farmacêutica, evitando e prevenindo todo o uso inadequado dos medicamentos (ANDRICOPULO, 2020).

A pandemia provocada pela COVID-19, teve um impacto grande ao mundo desde o ano de 2019, onde vários lugares ficaram desolados, a economia de vários países veio abaixo, principalmente no Brasil no âmbito da saúde que sofreu muito por falta de estruturas dos hospitais, falta de leitos e com superlotações. Não se teve nenhuma comprovação de um medicamento específico para o tratamento do vírus, por ser um vírus recente, fica difícil ter o conhecimento sobre o mesmo, porém, existe pesquisas que propõem possíveis tratamentos e profilaxia com fármacos que já existentes no mercado utilizados para tratar outras doenças (OLIVEIRA, 2020).

Entretanto, foi realizado um estudo de ensaio clínico realizado pela Organização mundial da saúde (OMS) recomendou não utilizar o hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19, quando não se apresenta nenhum benefício para a melhora de pacientes contaminados pelo o vírus, ressaltando sobre os cientistas e pesquisadores, com pouco conhecimento sobre o vírus, não se sabe ao certo a eficácia da hidroxicloroquina como terapia para COVID-19, em relação dos pacientes tratados com hidroxicloroquina e os que não foram utilizaram o medicamento não houve diferença significativa na taxa de mortalidade (HERNANDEZ *et al.*, 2020).

A outra associação era da hidroxicloroquina com a ivermectina, podendo ser uma possível farmacoterapia adequada para tratar o vírus, com a hidroxicloroquina tendo seu papel de inibir a entrada do vírus, e a ivermectina diminui a proliferação do vírus. Entretanto, trata-se de apenas uma possível farmacoterapia ao vírus, pois atualmente não houve estudos

in vitro ou in vivo sobre a associação desses dois medicamentos (VASQUES *et al.*, 2020).

Diante disso, a relação do uso da hidroxicloroquina associada a um outro fármaco, a azitromicina, os pesquisadores através de um estudo multinacional repararam que o paciente corria o risco de mortalidade cardiovascular em 30 dias quando se utilizava a hidroxicloroquina em combinação com a Azitromicina, além disso, e arriscado usar hidroxicloroquina associada com a azitromicina, que pode trazer sérios problemas a saúde do paciente (NINA, 2020).

Outro medicamento também que foi indicado é utilizado foi a vitamina D, sendo que não tem comprovação nenhuma sobre prevenção e/ou tratamento da infecção provocada pela COVID-19, tem uma grande chance de ser uma possível farmacoterapia adequada por conta de dois mecanismos importantes, por ação anti-infecciosa e imunomoduladora, por melhorar as barreiras intercelulares, assim estimulando a imunidade e inativa, e modulando a imunidade adaptativa. É também por ser uma vitamina importante na redução de citocina inflamatórias, sendo elas IL-2 e interferon gama (INF - γ). Por meio disso os autores afirmas que obteve resultados positivos em estudos de infecções respiratórias, como coronavírus e influenza (MANSUR *et al.*, 2020).

A Vitamina C também foi utilizada para a prevenção do vírus, mais nada em concreto tinha se afirmado, nenhum estudo comprova que a vitamina C ajudava na prevenção do vírus, mais sim na imunidade do paciente, trazendo outros benéficos a saúde, mais nada relacionado ao vírus (SOARES *et al.*, 2021).

1.3 BENEFÍCIOS DAS VITAMINAS C e D PARA O SISTEMA IMUNE

As vitaminas apresentam um papel fundamental para o sistema imune, seja na prevenção e tratamento de doenças infecciosas, embora não haja estudos que comprovam à eficácia contra a COVID-19, são essenciais para o sistema imune. Vitamina D (calciferol), adquirida por meio de exposição

a luz ultravioleta, entre 290 nm e 315 nm, combate doenças respiratórias e infecciosas. Vitamina C, utilizada contra doenças respiratórias, infecções (SOARES *et al.*, 2021).

A vitamina C ou ácido ascórbico, é utilizada como suporte para a COVID-19, devido suas propriedades antimicrobianas, em uma infecção os níveis de Vitamina C são reduzidos por isso ocorre a utilização da vitamina C (SOARES *et al.*, 2021).

A vitamina D possui uma importante função no sistema imune pelo fato de ser capaz de fortalecer a imunidade inata (a resposta imediata aos macrófagos e vírus e bactérias invasores) melhorando assim a defesa contra patógenos, pelo fortalecimento do sistema imune, reduz a gravidade de infecções respiratórias agudas, sendo assim pode ser útil no tratamento da COVID-19 (QUEMEL *et al.*, 2021).

1.4 ATENDIMENTO *HOME CARE* DURANTE A PANDEMIA

Durante a pandemia, a população buscou os meios de fácil acesso e rápido de cuidar de sua saúde, e o farmacêutico tem o fator principal de cuidar e amenizar os riscos à saúde do paciente, por meio do *home care*, o farmacêutico tem como o objetivo de atuar sobre a atenção e assistência farmacêutica domiciliar. *Home care* nada mais é atendimento domiciliar traduzido para o português, com intuito de evitar contaminações hospitalares, levando em si um atendimento de qualidade, sem correr o risco de se contaminar com alguma doença que existe nos estabelecimentos de saúde. Na COVID-19 esse método de atendimento foi muito importante para os profissionais da saúde, principalmente para o farmacêutico, que começou a atuar prestando atenção e assistência farmacêutica, evitando o uso inadequado dos medicamentos e cuidando da saúde do paciente (ROCHA; GIOTTO, 2020).

O ministério da saúde comunicou que houve alteração nas normas de atendimento domiciliar, e orientou os profissionais de linha frente da atenção e assistência domiciliar, que não se deve realizar atividades

intradomicílio, implantando limites ao atendimento domiciliar, priorizando os pacientes de risco (idosos e doenças crônicas) e também cumprindo as medidas de prevenção da COVID-19, distanciamento no mínimo 2 metros, uso de máscara cirúrgica, além de higienização das mãos (BRASIL, 2020).

Entretanto, pacientes que constasse suspeito a COVID-19, devem ser tratados como prioridade máxima, já iniciando os primeiros métodos de tratamento ao paciente, fazendo exames rápidos, para avaliar a gravidade do quadro do paciente. Durante a pandemia, o grande desafio dos profissionais de linha frente, principalmente do farmacêutico, o foco era manter as pessoas seguras em casa, longe da zona de contaminação do vírus, evitando também ficar exposto ao vírus e seguir as medidas de prevenção da vigilância, promovendo o autocuidado as pessoas dependentes de atenção e assistência farmacêutica durante esses anos pandêmicos (SAVASSI *et al.*, 2020).

O Papel mais importante do profissional farmacêutico durante esse período pandêmico, na prestação da assistência farmacêutica, e orientar e informar ao paciente sobre o uso adequado dos medicamentos e sobre os riscos que corria através de um uso inadequado, evitando problemas à saúde do paciente é proporcionando o autocuidado a população, assim, tomando todas as medidas de prevenção do vírus, levando a segurança e o cuidado a si mesmo e ao paciente (PINTO *et al.*, 2021).

1.5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FRENTE À COVID-19

Durante a pandemia os farmacêuticos têm se tornado um dos principais profissionais da saúde na linha de frente em combate a COVID-19, onde tem o principal foco a assistência farmacêutica. O farmacêutico é muito importante diante desse surto da COVID-19, podendo evitar efeitos adversos, intervenção farmacêutica, dando apoio aos outros profissionais da saúde, com objetivo de amenizar e evitar os sintomas desse vírus (DA SILVA; ALVES; MARQUEZ, 2021).

De acordo com de Melo e Abreu (2021) para que os cuidados farmacêuticos tenham eficiência diante de tempos pandêmicos, o diálogo com outros especialistas é de sua importância para auxiliar na discussão de casos complexos, ou seja, de pessoas que tem doenças mais delicadas, como insuficiência renal ou hepática, e voltado para um grupo de pessoas gestantes, idosos, diabéticos, dentre outros problemas.

Os farmacêuticos passaram por muitas dificuldades diante dessa pandemia, tiveram que se acostumar com a nova forma de trabalho, passando por medo da contaminação do vírus, as desinformações e *fake News* quanto aos tratamentos e prevenção do vírus. Diante dessa pandemia, cada dia que se passava, mais complicado ficava para os profissionais da saúde, não tendo um tratamento eficaz e o risco de ser contaminado pelo o vírus através do contato com os pacientes, isso foi um fator que prejudicou muitos profissionais a não realizar um tratamento de qualidade para a população, tendo este medo levado para si, acabando atrapalhando, mais mesmo assim o farmacêutico esteve na linha de frente, buscando ajudar e cuidar do paciente, e procurando alguma maneira de amenizar as consequências da COVID-19 (DE MELO; ABREU, 2021).

Na área da drogaria, foi importante o cuidado do farmacêutico diretamente ao paciente, por meio das principais medidas de prevenção do vírus e segurança, buscando a amenizar a contaminação do vírus, para que não ocorra nenhum tipo de aglomeração de pessoas nesses locais. A drogaria era o meio mais fácil e rápido que o paciente tinha durante a pandemia, com os hospitais lotados. O farmacêutico na linha de frente dando todas as orientações prevenção do vírus, informando o uso de máscara, álcool em gel, e prestando assistência farmacêutica ao uso dos medicamentos. Não tendo nada concreto sobre a farmacoterapia correta para o tratamento do vírus, antigripais e suplementos vitamínicos foram os primeiros a sair com uma demanda muito alta nas drogarias, até acabar nas indústrias, pois eram muitas farmácias fazendo o pedido ao mesmo tempo, e o farmacêutico em meio disso foi essencial, evitando o

uso irracional dos medicamentos, tendo intervenções farmacêutica (se necessário), prestando o auto cuidado ao paciente e o acompanhamento farmacêutico, que era o essencial durante esse surto (DOS PASSOS; CASTOLDI; SOLER, 2021).

Para dos passos, castoldi e soler (2021) no âmbito hospitalar, foram analisadas atividades com apoio a tomada de decisões clínicas sobre a farmacoterapia, formulação de estratégias de dispensação de medicamentos promovendo serviços inovadores, sendo assim, para garantir a segurança e seu uso racional por toda a população. O farmacêutico tem sido muito importante no âmbito hospitalar durante esse tempo pandêmico, evitando intoxicações relacionadas aos medicamentos utilizados para o possível tratamento da COVID-19, promovendo assistência farmacêutica aos pacientes, sendo com muita cautela, para não se contaminar com o vírus. Eram tempos tenebrosos para os profissionais, porque no pico do vírus no Brasil teve muitos óbitos, e se tornou o terror contra os profissionais, mas mesmo assim o farmacêutico continuou batalhando e cuidando da saúde dos pacientes.

2 METODOLOGIA

Este trabalho se apresenta como uma revisão integrativa da literatura acerca da importância da assistência farmacêutica *Home Care* na COVID-19. A qual teve como recorte temporal de análises entre 2018 e 2023, a fim de levantar as evidências dos últimos 5 anos.

As bases de dados coletadas foram a SciELO, PubMed, a ferramenta de acesso foi por meio do Google Acadêmico, e utilizando a revista *Research, Society and Development* como meio de acesso a artigos publicados, utilizando como palavras-chaves: COVID-19, assistência farmacêutica no âmbito hospitalar e drogarias, tipos de tratamento, *home care*, vitaminas C e D.

E foram escolhidos documentos publicados entre os anos de 2019 e 2023, publicados em inglês e português e disponíveis na íntegra.

Neste estudo de revisão integrativa da literatura, não foram realizadas coletas de dados primários. Todos os dados utilizados foram obtidos de estudos publicados previamente, que foram conduzidos de acordo com os princípios éticos e normas de pesquisa de suas respectivas instituições. Portanto, não foram necessárias aprovações éticas específicas para este estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seleção dos artigos sobre assistência farmacêutica *home care* na COVID-19 foi realizada de forma criteriosa e rigorosa, visando garantir a qualidade e relevância dos estudos incluídos. A seleção final dos artigos para a discussão incluiu estudos que abordaram os principais motivos para ter uma assistência farmacêutica adequada frente aos problemas de saúde causados pelo vírus da COVID – 19 e como o paciente adquire qualidade de vida pós atendimentos com a farmacoterapia adequada.

A tabela a seguir apresenta detalhes dos 10 artigos selecionados para a síntese narrativa:

Tabela 1: Descrição dos artigos selecionados.

ARTIGO	AUTOR/ANO	OBJETIVO DO ESTUDO	CONCLUSÃO
Atuação do farmacêutico clínico e comunitário frente a pandemia da COVID-19.	DA SILVA, L. M. C.; ARAÚJO, J. L. (2020)	Apresentar a importância da atuação do profissional farmacêutico frente a pandemia do COVID-19.	Assim o farmacêutico comunitário e clínico que estão atuando frente a essa pandemia têm se tornado um profissional indispensável

			<p>uma vez que, possui total respaldo para integrar as equipes de saúde para contribuir com seu conhecimento e habilidade sobre os medicamentos.</p>
<p>Notícias falsas frente à pandemia de COVID-19.</p>	<p>DE MATOS, Rafael Christian (2020).</p>	<p>Avaliar as fake news sobre o coronavírus divulgadas no programa “Saúde sem fake news” do Ministério da Saúde e traçar um perfil destas notícias.</p>	<p>As notícias sobre a COVID-19 devem ser avaliadas de forma crítica e deve-se atentar principalmente a notícias sobre terapêuticas e/ou veiculações assinadas por profissionais da área da saúde.</p>
<p>Definição de caso suspeito da COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais</p>	<p>ISER, Betine Pinto Moehlecke et al, (2020)</p>	<p>Descrever os sinais e sintomas mais frequentes na infecção pelo vírus da síndrome</p>	<p>Considerando-se a escassez de testes diagnósticos e a diversidade de sintomas, os serviços de</p>

<p>frequentes entre os casos confirmados</p>		<p>respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2).</p>	<p>saúde devem utilizar uma definição de caso sensível, de forma a serem adotadas ações adequadas de vigilância, prevenção e tratamento.</p>
<p>Vitamin D high doses supplementation could represent a promising alternative to prevent or treat COVID-19 infection.</p>	<p>MANSUR, José Luis et al., 2020.</p>	<p>Mostrar que a utilização da vitamina D pode melhorar o sistema imune do paciente.</p>	<p>Recomenda-se o uso de vitamina D para a população do hemisfério norte que correm maior risco de morte.</p>
<p>Hidroxiclороquina como profilaxia ou tratamento para COVID-19: o que dizem as evidências?</p>	<p>NINA, Praveen Balabaskaran; DASH, Aditya Prasad, 2020.</p>	<p>Propor que a hidroxiclороquina (HCQ), um antimalárico, fosse um possível tratamento para a doença coronavírus-2019 (COVID-19).</p>	<p>A Food and Drug Administration dos EUA emitiu Autorização de Uso de Emergência para o uso de HCQ no tratamento de COVID-19 em</p>

			adolescentes e adultos.
A Importância da Assistência Farmacêutica em Home Care.	ROCHA, Arlete Sousa; GIOTTO, Ani Cátia, (2020).	Identificar os principais serviços clínicos farmacêuticos na atenção domiciliares e evidenciar a relevância e os benefícios para o paciente a partir da atenção deste profissional de modo personalizado tomando conhecida a importância do farmacêutico em Home Care.	O farmacêutico é capaz de proporcionar significativamente a melhoria na qualidade de vida do paciente, mostrando ser de grande relevância, pois além de exercer atividades de gestão hospitalar, desenvolve a responsabilidade e técnica direcionada ao controle, aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos, promovendo atenção e assistência farmacêutica domiciliar.
Recomendações para a atenção	SAVASSI, Leonardo	Apresentar possibilidades	Deverá ser assegurada a

<p>domiciliar em período de pandemia por COVID-19: recomendações conjuntas do GT Atenção Domiciliar</p>	<p>Cançado Monteiro et al., (2020).</p>	<p>de atendimento no domicílio pelas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e AD e os cuidados necessários que essas equipes devem ter na realização de seu trabalho.</p>	<p>continuidade dos cuidados às pessoas com doenças crônicas durante a pandemia, permitindo considerar ferramentas de telemedicina e cuidados presenciais caso a caso.</p>
<p>Abordagem profilática da nitazoxanida e ivermectina na COVID-19: sumário de evidências.</p>	<p>VASQUES, Marco de Agassiz Almeida et al, (2020).</p>	<p>Identificar evidências quanto ao enfoque profilático do uso da nitazoxanida e ivermectina na COVID-19.</p>	<p>Não existem estudos sobre o uso da nitazoxanida e ivermectina como uso profilático pré-exposição ao vírus. Para o uso profilático pós-exposição bem como para tratamento da COVID-19, a ivermectina e a nitazoxanida devem fazer parte de um protocolo de</p>

			<p>pesquisa com termo de consentimento. A dose da medicação deve ser levada em consideração, a dose aprovada atualmente não seria o suficiente para atuar na inibição viral.</p>
<p>Atuação do farmacêutico clínico frente à pandemia da COVID-19.</p>	<p>DA SILVA, Daniella Cavalcante; ALVES, Natana Costa; DE OLIVEIRA MARQUEZ, Carolinne. (2021)</p>	<p>Descrever a atuação do profissional durante a pandemia.</p>	<p>Como atravessamos momentos difíceis, o farmacêutico está atuando diante desta pandemia, tornando-se um profissional essencial, pois tem total apoio para integrar as equipes de saúde na frente, desenvolvendo todo o seu conhecimento sobre</p>

			medicamentos, doses, efeitos adversos e interações medicamentosas, apoiando outros profissionais e orientando os pacientes com a assistência farmacêutica.
Associações entre Vitaminas e a COVID-19: Uma Revisão Sistemática.	SOARES, Carla Giovanna et al., (2021).	Revisar os estudos sobre a função biológica das vitaminas no fortalecimento do sistema imunológico, e consequentemente proteção da COVID-19.	Embora sejam necessários mais estudos, os artigos presentes relatam hipóteses para suplementação de vitamina D na redução do risco da COVID-19, e as vitaminas C e E respectivamente, como estratégias de prevenção devido a sua atividade antimicrobiana

			e melhora no sistema imune.
--	--	--	-----------------------------

Fonte: Autores, 2023

De acordo com DA SILVA (2021), uma equipe dentro de uma unidade de saúde só é completa quando todos entendem que uma especialidade soma a outra e juntos chegam ao melhor resultado com a melhora rápida do paciente e o farmacêutico na equipe de saúde é fundamental.

Iser (2020) e seus colaboradores mostraram alguns dos sintomas que levaram milhares de pessoas em todo o mundo a procurar por auxílio médico, dentre eles estão febre alta, coriza, dor na garganta, falta de ar, diarreia, perda do olfato e paladar e muitos desses sintomas surgiram de forma agressiva não tendo muito tempo para os cuidados e levaram alguns desses indivíduos à óbito.

Para DA SILVA (2020), os profissionais de saúde diante desse vírus tão rápido e mortal se viram numa situação diferente de todas presenciadas até o momento, onde o número de perdas crescia assustadoramente e o farmacêutico que estava na linha de frente nos cuidados se mostrou indispensável na garantia do cuidado ao paciente e no manejo adequado com as terapias farmacológicas e não farmacológicas aplicadas à esses indivíduos.

O atendimento domiciliar vem sendo considerado um dos mais viáveis ROCHA; SAVASSI (2020) e seus colaboradores discutem que o profissional desde que esteja adequadamente paramentado estará em condições de realizar esse atendimento que preserva o paciente a ter uma melhora significativa sem maiores exposições a outras contaminações

O uso de medicamentos é fundamental para o bem – estar do paciente e o uso deve ser realizado como tratamento ou profilaxia, a posologia deverá ser prescrita por profissional habilitado e individualizado, o uso

deve ser racional, um paciente não deve indicar para outra pessoa sem mero conhecimento à respeito de riscos (VASQUES, 2020).

Nina 2020 comenta que o uso de alguns medicamentos como a hidroxicloroquina, a azitromicina e a dexametasona contribuem para o retardo da ação do vírus o que gerou algumas dúvidas entre os estudiosos que contribuem para a continuação dos estudos à respeito.

A ingestão de vitaminas C e D são essenciais para a manutenção da homeostase do organismo, diante dessa afirmação antes, durante ou após o contato com o vírus é necessário que o paciente esteja com o sistema imune sob controle para evitar agravamento de seu estado de saúde ou desenvolvimento de patologias ao longo da sua vida (MANSOUR, 2020; SOARES, 2021).

Segundo De MATOS (2022), uma das grandes dificuldades em relação à adesão a farmacoterapia por parte dos pacientes e seus cuidadores e familiares é a desinformação ou informação errada por parte de fake news, onde notícias disseminadas em redes sociais induziam os pacientes ao abandono dos medicamentos ou seu uso indiscriminado e o papel do farmacêutico diante dessa situação é de prevenção ou cuidado durante a assistência farmacêutica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo estudos, a pandemia de COVID-19 não apenas resultou em um grande número de óbitos, mas também teve repercussões substanciais na saúde mental da população. O texto aborda a trajetória da pandemia, desde sua origem na China até sua disseminação global. Diante disso, foi abordado a relevância e os desafios da assistência farmacêutica em diferentes contextos, como *home care*, hospitais, drogarias e farmácias. Ao analisar a assistência farmacêutica, percebemos a importância crucial do papel do farmacêutico na promoção da saúde e segurança do paciente. No ambiente de *home care*, a assistência farmacêutica proporciona cuidados personalizados, reduzindo riscos e contribuindo para a

qualidade de vida dos pacientes. Nos hospitais, a gestão eficiente de medicamentos é vital para otimizar tratamentos e garantir a segurança dos pacientes. Já nas drogarias e farmácias, o profissional farmacêutico desempenha um papel central ao orientar o uso adequado de medicamentos e prevenir interações indesejadas.

Este estudo é somente o início desse tema que deverá ser abordado em outros momentos devido sua importância para a população não apenas durante a pandemia, mais como um meio de diminuir o agravamento de doenças através da prevenção da exposição do paciente

5 REFERÊNCIAS

ANDRICOPULO, Adriano D. et al. Medicamentos e tratamentos para a Covid-19. **Estudos Avançados**, v. 34, n. 100, p. 7-27, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.002>

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Brasil confirma primeiro caso do novo coronavírus**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/brasil-confirma-primeiro-caso-do-novo-coronavirus>

BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações para adequação das ações dos agentes comunitários de saúde frente à atual situação epidemiológica referente ao COVID-19. **Secretária de Atenção Primária à Saúde (SAPS)**: Brasília, DF, 2020. Disponível em: http://www.saudedafamilia.org/coronavirus/informes_notas_oficios/recomendacoes_adequacao_acs_versao-001.pdf

CHANG, Le; YAN, Ying; WANG, Lunan. Doença de coronavírus 2019: coronavírus e segurança do sangue. **Revisões sobre medicina transfusional** , v. 34, n. 2, pág. 75-80, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tmr.2020.02.003>

DA SILVA, Lucélia Maria Carneiro; ARAÚJO, Jeorgio Leão. Atuação do Farmacêutico clínico e comunitário frente a pandemia da COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e684974856-e684974856, 2020.

DA SILVA, Daniella Cavalcante; ALVES, Natana Costa; DE OLIVEIRA MARQUEZ, Carolinne. Atuação do farmacêutico clínico frente à pandemia da COVID-19. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 12, pág. e230101220287-e230101220287, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i12.20287>

DE MATOS, Rafael Christian. Notícias falsas frente à pandemia de COVID-19. **Vigilância sanitária em debate: sociedade, ciência & tecnologia**, v. 3, pág. 78-85, 2020.

DE MELO, Elaine Lopes; DE CARVALHO ABREU, Clézio Rodrigues. A Assistência Farmacêutica durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 5, n. 10, p. 349-458, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6950481>

DOS PASSOS, Márcia Maria Barros; DE MORAES CASTOLDI, Vivien; SOLER, Orenzio. O papel do farmacêutico na pandemia de COVID-19: Revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e27110615809-e27110615809, 2021.

DOS SANTOS MIRANDA, Jackeline; MARQUES, Jessica Ferreira Bezerra; DOS SANTOS, Walquiria Lene. Papel do farmacêutico frente à pandemia de Covid-19. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 5, n. 10, p. 124-135, 2022.

FERNANDES, Caroline Calixto Barros Sampaio et al. O papel da vitamina d na infecção pelo Coronavírus sars-cov-2: Revisão da literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 9092-9106, 2020.

GOMBART, Adrian F.; PIERRE, Adeline; MAGGINI, Sílvia. Uma revisão dos micronutrientes e do sistema imunológico – trabalhando em harmonia para reduzir o risco de infecção. **Nutrientes**, v. 12, n. 1, pág. 236, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu12010236>

GONZAGA, Thiago Luiz Barros; DE ANDRADE, Leonardo Guimarães. O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA PANDEMIA DE COVID-19. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 5, p. 305-317, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v8i5.5208>

HERNANDEZ, Adrian V. et al. Hydroxychloroquine or chloroquine for treatment or prophylaxis of COVID-19: a living systematic review. **Annals of internal medicine**, v. 173, n. 4, p. 287-296, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.7326/M20-2496>.

ISER, Betine Pinto Moehlecke et al. Definição de caso suspeito da COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais frequentes entre os casos confirmados Suspected COVID-19 case definition: a narrative review of the most frequent signs and symptoms among confirmed cases Definición de caso sospechoso de COVID-19: una revisión narrativa de. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000300018>

LEMKE, Matheus Aron; ALVES FILHO, José Roberto. Cuidados Farmacêuticos: novas perspectivas sobre a atuação farmacêutica frente à pandemia do COVID-19. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 11, n. 12, pág. e182111234500-e182111234500, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i12.34500>

MANSUR, José Luis et al. Vitamin D high doses supplementation could represent a promising alternative to prevent or treat COVID-19 infection. **Clínica e Investigación en Arteriosclerosis (English Edition)**, v. 32, n. 6, p. 267-277, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.artere.2020.11.003>

MARTIN, P. S.; GONÇALVES, S. L.; GOULARTE, P. S.; DIAS, E. P.; LEONARDI, A. E.; TIEZZI, D. G.; GABRIEL, S. A.; CHIN, C. M. História e epidemiologia da COVID-19. **ULAKES Journal of Medicine**. v. 1, (ee), p. 11-22, 2020. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/ulakes/article/view/253>

NINA, Praveen Balabaskaran; DASH, Aditya Prasad. Hidroxicloroquina como profilaxia ou tratamento para COVID-19: o que dizem as evidências?. **Revista Indiana de Saúde Pública**, v. 6, pág. 125-127, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.4103/ijph.IJPH_496_20.

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS afirma que COVID-19 e agora caracterizada como pandemia**, 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Transmissão do SARS-CoV-2: implicações para as precauções de prevenção de infecção**, 2020. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52472/OPASWBRACOVID-1920089_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OLIVEIRA, H. P.; SOUZA, S. P. Avanços no Tratamento da infecção por SARS-COV-2: Revisão sistemática de literatura. **Centro de ciências biológicas e da saúde (Universidade Cesumar Uniceumar)**, 2020.

PINTO, F. S.; POLKOWSKI, G. C.; LIMA, I. R.; CHAVES, A. C. T. A. Papel do farmacêutico durante a pandemia da covid-19. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação- REASE**. v. 7, n. 11, p. 911–923, 2021.

QUEMEL, G. K. C.; SOZINHO, M. T.; DA COSTA, J. A. P.; MARINHO, C. L.; QUEMEL, G. K. C.; MOREIRA, D. R.; SANTOS. G. C. Q.; O papel da vitamina D na imunidade e na infecção por coronavírus: Uma revisão da literatura. **Research, Society and Developmen**. v. 10, n. 7, e20510716296, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16296>

RUBERT, C.; DEUSCHLE, R. A. N.; DEUSCHLE, V. C. K. N. Assistência farmacêutica durante a pandemia da covid-19: revisão da literatura.

Revint: Revista Interdisciplinar de Ensino Pesquisa e Extensão, v. 8, n. 1, p. 255-268, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33053/revint.v8i1.316>

ROCHA, Arlete Sousa; GIOTTO, Ani Cátia. A Importância da Assistência Farmacêutica em Home Care. **Revista de Iniciação científica e extensão**, v. 1, pág. 390-400, 2020.

SAVASSI, L. C. M.; REIS, G. V. L.; DIAS, M. B.; VILELA, L. O.; RIBEIRO, M. T. A. M.; ZACHI, M. L. R.; NUNES, M. R. P. T. M. Recomendações para a atenção domiciliar em período de pandemia por COVID-19. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (RBMFC)**. v. 15, n. 42, p. 2611, 2020.

Disponível em: [https://doi.org/10.5712/rbmfc15\(42\)2611](https://doi.org/10.5712/rbmfc15(42)2611)

SOARES, Carla Giovanna et al. Associações entre Vitaminas e a COVID-19: Uma Revisão Sistemática. **Vita et Sanitas**, v. 15, n. 1, p. 113-121, 2021.

Disponível em:

<http://fug.edu.br/revistas/index.php/VitaetSanitas/article/view/213/233>

VASQUES, Marco de Agassiz Almeida et al. Abordagem profilática da nitazoxanida e ivermectina na COVID-19: sumário de evidências. **Comunicação em Ciências da Saúde**, 2020. Disponível em:

<http://repositorio.fepeccs.edu.br:8080/handle/prefix/163>

VIJENTHIRA, Abi et al. Resultados de pacientes com neoplasias hematológicas e COVID-19: uma revisão sistemática e meta-análise de 3.377 pacientes. **Sangue, The Journal of the American Society of Hematology**, v. 25, pág. 2881-2892, 2020.

¹Orcid: <https://0009-0003-2048-7231>

E-mail: allanriqueelmy5@gmail.com

Graduando em Farmácia pela FIC – Faculdade Integrada Carajás

²Orcid: <https://0009-0006-1655-1810>

E-mail: guilhermevitordefreitas9@gmail.com

Graduando em Farmácia pela FIC – Faculdade Integrada Carajás

³Orcid: <https://0000-0001-6556-5094>

E-mail: carolzinhaoliveiramarquez@yahoo.com.br

Mestranda em Ciências do meio ambiente e saúde – UFPA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil